

**KAJIAN PSIKOLINGUISTIK KETERLAMBATAN BERBICARA
(SPEECH DELAY) AKIBAT PENGGUNAAN HANDPHONE OLEH
ANAK BERUSIA 2,5 TAHUN STUDI KASUS DI DESA
HUTATINGGI**

OLEH:

Rizki Hidayah¹,Eva Juliana²

Tadris bahasa Indonesia fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

e-mail:nstydayah@gmail.com

ABSTRAK

Handphone, alat teknologi canggih dengan banyak fitur, membuat semua orang kecanduan menggunakannya. Tidak hanya anak remaja yang sibuk menggunakannya, tetapi orang tua, remaja, dan bahkan anak balita karena itu, penggunaan handphone oleh anak usia dini harus dikontrol karena dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka. dan juga menyebabkan keterlambatan berbicara pada anak usia dini tidak hanya itu banyak sekali yang sudah sering ditemukan pada saat sekarang ini.

Penelitian ini dilakukan di desa Hutatinggi dan melakukan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari dan menjelaskan bagaimana handphone berdampak oleh kanak-kanak kriteria yang telah dipilih oleh peneliti, ditemukan bahwa penggunaan handphone yang berlebihan, yaitu 100 menit atau lebih dari 70 menit setiap hari, dapat memengaruhi keterlambatan berbicara anak. Salah satu cara untuk mencegah keterlambatan ini adalah dengan membatasi penggunaan handphone anak.

Kata kunci: *anak-anak,handphone,keterlambatan berbicara*

ABSTRACT

Mobile phones, sophisticated technological tools with many features, make everyone addicted to using them. Not only teenagers are busy using it, but parents, teenagers and even young children. Therefore, the use of cellphones by young children must be controlled because it can have a negative impact on their development and also cause speech delays in young children, not only that, which is often found nowadays.

This research was conducted in Hutatinggi village and used qualitative research. The aim of this research was to discover and explain how cellphones impact children. Based on the criteria chosen by researchers, it was found that excessive use of cellphones, namely 100 minutes or more than 70 minutes every day, can affect children's speech delays. One way to prevent this delay is to limit children's cellphone use.

Keywords: *children, cellphones, speech delays*

A.PENDAHULUAN

Anak merupakan harta berharga orang tuanya karena merekalah generasi penerus bangsa. Masa yang sangat sensitif terhadap kondisi alam. Masa kanak-kanak disebut sebagai “tahun emas”, “jendela peluang”, dan “masa kritis” karena masa ini sangat singkat dan tidak dapat diulangi (Kadi, Garna, & Fadlyana, 2018).¹

Selama era pertumbuhan dan kemajuan sejak lahir hingga umur delapan tahun, terjadi perkembangan fisik, kecerdasan, kesensitifan, bahasa, dan sosial yang penting. Perkembangan tersebut harus dirangsang di rumah, lembaga penitipan anak dan fasilitas pendidikan lainnya (Suryana, 2016).²

Perkembangan bahasa adalah bagian penting dari perkembangan anak usia dini. Bahasa adalah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak akan mudah dipahami berbicara melalui isyarat, langsung, dan tidak langsung. Dengan kemajuan teknologi, terutama melalui penggunaan perangkat elektronik, pilihan media komunikasi semakin beragam (Anggun Pranessia, Anggrasari, Rasi Bahagia, 2020).³

Kebiasaan anak-anak untuk bermain dengan perangkat elektronik menjadi lebih sulit untuk dipisahkan dari waktu ke waktu. Setiap orang saat ini dapat berkomunikasi dan berinteraksi sosial melalui perangkat seperti tablet, smartphone, komputer, dan laptop (Novitasari, W & Khotimah, 2016).

Handphone adalah perangkat elektronik kecil yang melakukan tugas tertentu, terutama yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Di antaranya adalah smartphone, seperti iPhone dan BlackBerry; dan notebook, yang merupakan gabungan komputer yang dapat dibawa ke mana-mana, seperti laptop dan internet (Widiawati, 2016).

Istilah "gadget" dalam bahasa Inggris mengacu pada perangkat elektronik yang dapat mengunduh informasi terbaru dan memiliki berbagai fitur dan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia lebih mudah. Video game dan ponsel mungkin di antara perangkat ini.atau

¹(Kadi garna,dan fadlyana,2018)

² (suryana 2016)

³ (anggun pranessia,anggrasari,rasi bahagia,2020)

smartphone, tablet PC, komputer, atau laptop (Indrawan, 2014, disitasi Dewanti, Widada, dan Triyono, 2016; Iswidharmanjaya, 2014).⁴

Sujianti (2018) menyatakan bahwa anak-anak yang bermain ponsel lebih suka melakukannya. Data dari seluruh dunia sejak tahun 2013 menunjukkan bahwa 72 persen anak di bawah usia delapan tahun telah mulai memanfaatkan alat seperti tablet, smartphone, dan iPod. Selain itu, kelompok anak usia dua tahun lebih suka memakai tablet dan smartphone setiap hari. Nilai ini naik dua kali lipat dari 38% pada tahun 2011 (Fajriana, 2015).

Data menunjukkan bahwa penggunaan ponsel sangat disukai oleh anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Semua lapisan masyarakat, mulai dari bayi dini hingga remaja, telah mengenal kecanggihan teknologi, seperti smartphone dan sosial media. Penyebab faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan anak untuk mengenakan handphone pada usia dini adalah bagaimana orang tua merawat anaknya. Menurut Suryameng (2019).

sangat penting bagi orang tua untuk memantau anak-anak mereka saat mereka menggunakan ponsel, sehingga orang tua dapat menentukan fitur apa yang dapat digunakan anak-anak mereka. Tipe pola asuh yang digunakan anak terhadap pemakaian media elektronik sangat dipengaruhi. Selain itu, keinginan orang tua memberi anak ponsel pintar adalah untuk mendorong mereka untuk lebih tertarik untuk belajar karena saat anak menggunakannya Menurut Aulina (2018), pola asuh yang salah atau tidak sesuai saat menyerahkan handphone kepada anak-anak dapat menghambat perkembangan bicara dan bahasa mereka, yang dikenal sebagai penundaan bicara. Jadi, orang tua harus memantau keterlambatan berbicara dan membatasi penggunaan perangkat.

Keterlambatan berbicara pada anak dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi, kurangnya peristiwa untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi, adanya bahasa asing, dan disabilitas orang tua untuk mendorong anak mereka untuk berbicara (Bawono, 2017). Gadget dapat menghambat perkembangan psikomotorik anak karena anak-anak malah terlibat dengan gadget saat harus mengeksplorasi fisik saat bermain. Menurut Pebriana (2017), kesibukan orang tua dan anak dengan perangkat elektronik mereka mengganggu hubungan sosial mereka dengan

⁴ Indrawan, 2014, disitasi Dewanti, Widada, dan Triyono, 2016; Iswidharmanjaya, 2014).

mempertimbangkan latar belakang di atas dan temuan dari pengamatan peneliti di lingkungan sekitar, terhadap dampak.

KAJIAN TEORI

Defenisi handphone

Menurut Gary B, Thomas J, dan Misty E. (2007), ponsel adalah telepon yang memiliki fungsi asisten personal dan fasilitas konektivitas internet yang memungkinkan pengguna terhubung ke dunia maya, seperti melalui media sosial dan lain-lain. Orang dapat berkomunikasi dengan mudah melalui handphone tidak selalu berbicara secara langsung atau tatap muka. Handphone, seperti laptop atau komputer genggam, bekerja dan terhubung ke internet. Sebaliknya, ponsel juga dapat menjadi sumber ancaman. Handphone menawarkan banyak keuntungan, termasuk pengetahuan yang lebih besar, kemudahan belajar, manajemen waktu yang lebih baik, dan kemudahan komunikasi dan pencarian informasi. Namun, mereka juga memiliki efek negatif, termasuk kecanduan, penurunan interaksi sosial di dunia nyata, dan penurunan kinerja akademik.⁵

Handphone modern tumbuh dengan cepat. Karena PT. OPPO tidak beroperasi di Indonesia sejak April 2013, PT. OPPO memiliki banyak pesaing dengan perusahaan lain. Persaingan adalah masalah utama dalam penjualan. Indonesia telah mengembangkannya sejak lama. OPPO dipakai untuk alat berinteraksi yang sangat modern dan efektif yang mengiringi perkembangan zaman dan seperti dengan proses ponsel pintar berbasis Android yang sedang booming saat ini, sehingga produsen smartphone China menghadapi banyak tantangan untuk menang. persaingan, menarik perhatian publik dan khalayak luas, dan menggunakan dan meyakini produk yang dibuat oleh PT. Ramadhianto (2017).

⁵ Gary B, Thomas J, dan Misty E. (2007),

Pengertian Anak Usia Dini

Kanak-kanak mempunyai penasaran yang besar dan bakat belajar yang luar biasa pada usia ini. Hal ini dapat dicari dari fakta bahwa anak-anak sering bertanya tentang apa yang mereka lihat. Jika mereka tidak menemukan jawaban untuk pertanyaan mereka, mereka akan bertanya lagi sampai mereka menemukan artinya. Selain itu, setiap anak mempunyai ciri unik yang datang dari genetiknya mungkin juga dari lingkungannya. Misalnya, sifat dapat mempengaruhi kecerdasan anak, sedangkan lingkungan dapat mempengaruhi cara anak belajar.⁶

Pada titik ini, anak mulai menyadari berbagai stimulasi dan upaya pendidikan dari lingkungannya, baik secara sengaja maupun tidak. Pematangan fungsi fisik dan psikis juga terjadi, yang membuat anak siap untuk merespon dan mengaktualisasikan tahapan perkembangan dalam perilakunya sehari-hari. Anak-anak muda biasanya disebut sebagai "masa emas" atau "masa emas". Karena setiap anak memiliki perkembangan unik, perkembangan setiap anak tidak sama. Namun, hampir semua potensi anak rasakan era sensitif yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang laju dan luar biasa. Makanan yang sehat dan seimbang

Dari apa yang disebutkan di atas, jelas bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk meningkatkan perkembangan fisik dan rohani anak. Tujuan ini sejalan dengan kaidah Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, yang menerangkan bahwa aspek pemahaman dan perubahan anak usia dini harus mencakup integrasi (a) menghargai agama dan moral, (b) motorik fisik, (c) kognitif, dan (d) nilai-nilai agama dan moral.

Keterlambatan Berbicara Akibat handphone

Menyoroti dampak penggunaan handphone pada perkembangan bahasa anak, keterlambatan berbahasa dan berbicara pada anak akibat pengaruh handphone. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan yang berlebihan terhadap layar handphone dapat mengganggu interaksi sosial dan waktu berbicara dengan orang tua.

⁶ Dyah Rohma Wati et al., "GADGET DAN PENGARUHNYA PADA KETERLAMBATAN BERBICARA (SPEECH DELAY) PADA ANAK USIA DINI : LITERATURE REVIEW GADGETS AND THEIR EFFECT ON SPEECH DELAY IN EARLY CHILDREN : LITERATURE REVIEW" 2, no. 2 (n.d.): 228–33.

menerangkan maksud (opini, pikiran, teori, atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan memakai bahasa lisan sehingga orang lain dapat mengetahui disebut berbicara (Tarigan,1993: 7). Menurut Suhartono (2005: 20), berbicara adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan, menerangkan, dan menyampaikan ide, teori, dan emosi melalui pemakaian kata-kata atau suara artikulasi (Slamet, 2012: 60). Penggunaan handphone selama lebih dari enam puluh menit dapat menyebabkan penurunan bahasa. Jika anak-anak menggunakan handphone selama tiga puluh menit, juga dapat menyebabkan penurunan bahasa dan bicara.

Dampak Penggunaan Handphone

akibat positif dari handphone dapat nyata jika digunakan melalui kontrol dan tidak terlalu dibesar-besarkan. kandungan yang dilihat bersifat positif vibes seperti memuat informasi yang dapat menambah pengetahuan baru untuk anak-anak usia dini. isi yang dilihat anak-anak dapat mengajarkan mereka berhitung, membaca, atau menulis cerita lainnya.

1. Ketika anak-anak bermain gadget, keahlian bergerak mereka yang menyertakan otot-otot kecil misalnya gerakan bibir, jari, pergelangan tangan, dan jari-jari akan menjadi lebih baik.
2. Handphone memiliki banyak fitur yang menarik untuk membentuk hiburan bagi anak-anak, seperti Youtube, musik, dan video-video belajar⁷
3. Melatih keahlian kejuaraan anak melalui permainan-permainan yang ada di dalam ponsel.

Mengembangkan keterampilan kognitif anak-anak adalah keterampilan kognitif, yang berarti kemampuan untuk menalar atau tindakan informasi, menalar, dan mengenang, yang menyertakan syaraf otak (Mardalena et al., 2020).Ada banyak aplikasi atau video yang mengajarkan dan menantang anak-anak. Ini dapat membantu anak-anak meningkatkan keahlian cerdas mereka saat menggunakan perangkat elektronik mereka dan juga meningkatkan semangat mereka.Seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus penelitian ini, dampak negatif handphone

⁷ Siti Nurjanah, "PEMEROLEHAN BAHASA ANAK AKIBAT PENGARUH FILM KARTUN UPIN DAN IPIN," *Bahterasia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1 (2024): 385–90, <https://doi.org/10.30596/jpbsi.v5i2.18307>. S., Millatuddiiniyyah, M., & Nofianty, N. (2018). Pemerolehan Bahasa Anak Akibat Pengaruh Film Kartun (Suatu Tinjauan Psikolinguistik). *Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(3), 385-390.

terhadap anak usia dini sangat besar. Keterlambatan berbahasa dan berbicara juga dikenal sebagai keterlambatan berbicara.⁸

1. Mengganggu perkembangan otak anak Kecanduan dan
2. ketergantungan terhadap ponsel
3. Kemungkinan gangguan mental pada anak.Mata menjadi lelah, merah, dan
4. mungkin buram.
5. tidak terlibat dengan teman seumurannya.

Penggunaan handphone pada anak usia dini memiliki konsekuensi yang sangat signifikan, termasuk penurunan kemampuan psikomotorik anak, penurunan sensitivitas sensor motorik bicara, penurunan sosialisasi dan interaksi, dan penurunan keahlian cerdas, mental, kasih sayang, pertumbuhan fisik, moral, sosial emosi, pertumbuhan bahasa, dan kurangnya kemampuan untuk menilai, menelaah, dan memahami makna pembicaraan.

Metode untuk menghentikan anak ketergantungan pada handphone

Ayah dan ibu ialah orang yang sangat berperan dalam mencegah dan mengatasi efek negatif dari gadget, jadi sangat penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terkena dampak negatif dari teknologi gadget. Berikut adalah beberapa hal yang harus diimplementasikan oleh orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka aman:

a.Pilih berdasarkan umur

Bergantung pada fase perkembangan dan umur anak, peluncuran dan pemakaian handphone dapat dibagi menjadi beberapa fase umur. Untuk anak di bawah usia lima tahun, pemberian handphone hanya disarankan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan warna, bentuk, dan suara. Dengan kata lain, jangan terlalu banyak mengizinkan anak-anak di bawah usia lima tahun untuk bermain ponsel. Khususnya di usia ini, peran orang tua lebih penting daripada handphone. Jadi, telepon hanyalah salah satu cara untuk mengajar anak. Dari perspektif neurofisiologis, otak seorang anak di bawah lima tahun masih dalam tahap

⁸ Yumarni, V. (2022). Pengaruh gadget terhadap anak usia dini. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 556623.

perkembangan.

Perkembangan otak anak akan dibantu secara langsung oleh dorongan saraf. Misalnya, menyentuh objek, mendengar suara, berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Jika anak di bawah lima tahun sering menggunakan handphone, apalagi tanpa pengawasan orangtua, anak akan terkonsentrasi pada handphone dan kurang berkolaborasi dengan dunia luar. Otak bagian depan adalah yang berikutnya, yang bertanggung jawab atas memberi instruksi dan menggerakkan anggota tubuh lainnya. Penggerak adalah otak bagian belakang. Di bagian ini, hormon endorfin ditemukan, yang mengatur pusat kesenangan dan kenyamanan.

Anak-anak akan menikmati bermain handphone, yang menyebabkan hormon endorfin meningkat. Ini berkaitan dengan kecanduan yang terjadi secara konsisten dan dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, kanak-kanak akan mencari kesenangan dengan bermain handphone ke depannya karena sudah terpola sejak lahir.

Dalam hal interaksi sosial, perkembangan sensor-motorik harus menjadi fokus utama bagi anak-anak di bawah lima tahun. Dengan kata lain, anak-anak harus memiliki kebebasan untuk bergerak, berlari, mengambil sesuatu, dan merasakan sensasi kasar dan halus. Selain itu, perangkat memiliki fitur pengenalan warna dan permainan di mana orang melompat. Tetapi kemampuan anak tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan objek dunia nyata.

b. Batasi waktu

telepon boleh diberikan kepada anak-anak di bawah lima tahun. Tapi Anda harus memperhatikan berapa lama Anda memakainya. Misalnya, Anda diizinkan untuk bermain selama setengah jam selama waktu luang. Sebagai contoh, kenalkan telepon tse setiap minggu, mungkin pada hari Sabtu atau Minggu. Dengan demikian, ia harus terus berhubungan dengan orang lain. Aplikasi yang dapat dibuka juga lebih baik yang berfokus pada pengenalan warna, formasi, dan bunyi. Orangtua dapat memberi anak praremaja lebih banyak kebebasan seiring bertambahnya usia karena anak-anak ini juga membutuhkan handphone untuk berinteraksi dengan orang lain dan bersosialisasi.

Setelah usia lima tahun, atau enam tahun hingga sepuluh tahun, orangtua dapat memperpanjang jumlah waktu yang dihabiskan anak untuk berinteraksi dengan handphone. Di usia ini, anak sudah perlu mencari informasi dari dunia sekitar mereka. Jadi, daripada hanya setengah jam setiap minggu dengan bimbingan orangtua, sekarang setiap Sabtu dan Minggu selama dua jam.

c.mencegah kecanduan

Karena orang tua tidak dapat mengontrol penggunaan handphone anak-anak mereka saat mereka masih kecil, kasus kecanduan atau penyalahgunaan handphone sering terjadi. Jadi ia akan belajar dengan cara yang sama sampai remaja. Karena kebiasaan ini sudah lama ada, akan sulit untuk mengubahnya. Oleh karena itu, orang tua dapat menerapkan aturan yang ketat kepada anak-anak mereka tanpa menggunakan kekerasan.

Selain itu, jangan lupa bahwa orangtua harus menerapkan hadiah dan hukuman. Jika ini berhasil dilakukan, anak akan memiliki kemampuan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mencegah kecanduan. Salah satu tanda anak yang sudah kecanduan perangkat elektronik adalah mereka menguras banyak waktunya untuk bersenang-senang dengan perangkat tersebut dan tidak menghiraukan keperluan mereka yang berbeda hanya untuk bermain dengan perangkat tersebut. Misalnya, Anda sering lupa makan, mandi, dan tidur. Anak mengabaikan teguran orang lain

METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Studi ini dilakukan di desa Hutatinggi dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. dan juga dapat ditemukan melalui berbagai situs web di internet dalam bentuk artikel dan jurnal yang telah dipublikasikan. Penelitian ini melakukan penelitian literatur dengan meninjau berbagai jurnal tentang perangkat handphone dan pengaruhnya pada keterlambatan berbicara (speech delay) pada anak usia dini.

Beberapa telaah literatur ini akan digunakan untuk menemukan tentang perangkat handpone dan pengaruhnya pada keterlambatan berbicara pada anak usia dini. Di desa hutatinggi, kecamatan puncak sorik merapi, kabupaten mandailing natal, peneliti melakukan penelitian langsung terhadap anak usia dini yang mengalami keterlambatan berbicara.

Hasil data yang telah diperoleh oleh peneliti seorang anak yang berusia 2,5 tahun di desa hutatinggi kecamatan puncak sorik merapi kabupaten mandailing natal. anak ini bernama nadia herisa, putri dari bapak suheri dan ibu rina. pekerjaan orang tua anak ini adalah menjalankan usaha warung bisnis kecil-kecilan, dan istrinya berprofesi sebagai guru. dan yang sering mengasuh anak ini adalah kakaknya yang masih berusia 15 tahun anak ini lebih banyak mempunyai waktu dengan kakaknya dari pada kedua orangtuanya.

Karna kebetulan mereka mempunyai dua warung jadi di warung pertama yang menjaganya adalah ayahnya dan di warung kedua adalah kakanya ini, nah! Ketika kakanya sibuk menjaga warung kakaknya akan memberikan handponenya kepada adiknya supaya adiknya ini bisa diam dan tidak mengganggu kakaknya sewaktu ia bekerja.

Kakaknya tadi sering mempertontonkan film kartun kesukaannya yaitu hello jadoo dan film-film kartun lainnya yang ada di youtube. akibatnya anak ini jadi kurang berinteraksi dengan teman-temannya dan orang tuanya karna ketika si anak di kasih handpone anak ini lebih fokus ke handpone dari pada orang-orang yang ada disekitarnya. sehingga menyebabkan anak ini mengalami keterlambatan berbicara dengan anak-anak usia dini seumurannya. anak ini masih bisa berbicara dengan kata-kata yang masih sedikit contohnya seperti memanggil mama dan ayahnya dia memanggilnya dengan sebutan mak... dan yah... dan untuk panggilan kakanya adalah tatak..... Anak ini juga mampu berbicara, meskipun hanya sedikit. Jika dia mulai berbicara orang tidak dapat memahami apa yang dia katakan.

Ada kemungkinan bahwa keterlambatan berbicara anak ini disebabkan oleh penggunaan handpone terlalu lama dan kecanduan terlalu besar terhadap menonton film kartun di YouTube. selain itu kurang pola asuh dari ibunya. dan juga kurang pengawasan saat si anak ini memainkan handpone. waktu yang digunakan anak ini ketika bermain handpone setiap harinya adalah 75 menit bahkan kadang kata kakaknya sampai lebih dari 100 menit perharinya karna ketika

si anak ini ingin makan dia juga harus memainkan handphone untuk menonton youtube film kartun kesukaannya.

Menurut website yang saya temukan di internet Durasi penggunaan handphone >60 menit dapat menyebabkan keterlambatan bahasa. Tiga puluh menit anak menggunakan handphone dapat meningkatkan keterlambatan bicara dan bahasa. Sedangkan 60 menit saja perharinya bisa mengalami keterlambatan berbahasa dan berbicara pada anak bagaimana dengan anak ini yang kadang menggunakan handphone lebih dari 60 menit.

Perilaku kecanduan gawai memiliki pengaruh yang sedang terhadap perkembangan bahasa anak, artinya perkembangan bahasa anak yang mengalami perilaku kecanduan gawai juga sedang. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat perilaku kecanduan gawai pada anak, semakin sedikit pengaruh perilaku kecanduan gawai terhadap perkembangan bahasa anak (Prasetya 2017).

Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan berbicara pada anak dapat disebabkan oleh penggunaan handphone yang terlalu lama. Orang tua seharusnya sangat mengawasi anak-anak saat mereka menerima handphone. Mereka juga harus memastikan bahwa handphone tidak diberikan terlalu lama supaya anak-anak tidak terbiasa dan tidak kecanduan dengannya.

Selain itu, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak tidak menyalahgunakan handphone saat bermain game atau belajar. Komunikasi dan interaksi dengan anak sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan bicara dan bahasa mereka, terutama untuk meningkatkan nilai kosakata mereka. Untuk menghasilkan kesimpulan bahwa semakin sering anak memakai handphone maka akan semakin tinggi pula dampak dari penggunaan handphone.

Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwa handphone memiliki efek negatif bagi anak usia dini seperti gangguan otak, saraf, dan keterlambatan berbahasa, tetapi juga memiliki efek positif jika kita tidak salah menggunakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tinjauan dari anak usia 2,5 tahun tersebut dan beberapa jurnal yang dikumpulkan, ditemukan bahwa keterlambatan berbicara dapat dipengaruhi oleh penggunaan handphone. Penggunaan handphone lebih dari 30 menit setiap hari atau dua kali sehari dianggap sebagai kategori rendah, penggunaan 40 hingga 60 menit setiap hari atau 2,3 kali setiap hari dianggap sebagai peringkat sedang, dan pemakaian 120 menit atau lebih dari 75 menit setiap hari dianggap sebagai kategori tinggi.

Saran

1. kekuatan medis dihimbau untuk menyampaikan pendidikan kepada orang tua tentang dampak pemakaian handphone dengan kelambanan berbicara (speech delay) pada anak.
2. Ayah & ibu harus tahu bagaimana mengurangi pemakaian handphone, mengamati kanak , dan menetapkan batas waktu untuk anak pemakaian handphone.
3. Jika anak menerima handphone, perlu dilakukan pengawasan dan ditunjukkan hal-hal positif karena otak anak-anak mudah menang.

Daftar Pustaka

- Mawarti, H. D. D. D., Basri, I., & Amir, A. (2024). Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini Studi Kasus Pada Anak Usia 3 Tahun Dengan Inisial “AD”. *JURNAL TILA (Tarbiyah Islamiyah Lil Athfaal)*, 4(1), 463-474.
- Nurjanah, S., Millatuddiiniyyah, M., & Nofianty, N. (2018). Pemerolehan Bahasa Anak Akibat Pengaruh Film Kartun (Suatu Tinjauan Psikolinguistik). *Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(3), 385-390.
- Siregar, I. S. (2022). Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini Studi Kasus Pada Anak Usia Dini Desa Siolip. *TILA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 140-53.
- Uce, L. (2017). The golden age: Masa efektif merancang kualitas anak. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 77-92.
- Wati, D. R. (2021). Gadget dan pengaruhnya pada keterlambatan berbicara (speech delay) pada anak usia dini: literature review. *Jurnal Kesehatan Tujuh Belas (Jurkes TB)*, 2(2).
- Yulsyofriend, Y., Anggraini, V., & Yeni, I. (2019). Dampak gadget terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 67-80..
- Yumarni, V. (2022). Pengaruh gadget terhadap anak usia dini. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 556623.